

ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ

Худойбергана Гулнара,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси,

“Диншунослик ва жаҳон динларини

қиёсий ўрганиш ЮНЕСКО”

кафедраси катта ўқитувчиси

gulnora2801@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада аскетизм тушунчасига берилган таърифлар, аскетик қарашларнинг амалий жиҳатлари бўйича ёндашувлар фарқланиши таҳлил қилинган. Дунё динларининг ҳар бири таркибида алоҳида шаклланган аскетик ҳолат мавжудлиги ва бу ўзаро фарқларни ҳам юзага келтириши аниқланган. Диний-фалсафий таълимотлардан ҳиндуийлик, жайнийликда аскетизм феномени ўзига хос равишда намоён бўлиши ёритилган.

Калит сўзлар: Аскетизм, феномен, монотеизм, ҳиндуийлик, жайнийлик, зуҳд.

Аскетик ҳолатни ўрганиш мавзусига антик давр файласуфларининг деярли барчаси мурожаат қилган. Ушбу даврдаёқ аскетизм атамаси уч хил маънода қўлланилган: жисмоний, маънавий ва диний. Ўрта асрларда ҳам аскетизм ва аскетик амалиётларни Шарқ ва Ғарб олим ва тадқиқотчилари томонидан таҳлил қилингани бизгача етиб келган асар ва манбалардан маълум. Хусусан бу даврда мазкур мавзу нафақат файласуфларни, балки илоҳиётшунос, жамиятшунос ва тарихчиларни ҳам жалб этган.

Замонавий тадқиқотларда аскетизмни изоҳлашнинг энг кенг тарқалган ёндашуви америкалик диншунос, илоҳиётшунос ва тарихчи Р.Валантасис томонидан таклиф қилинган фаолият ёндашуви ҳисобланади: аскетизм – “мавжуд ижтимоий муҳит доирасида янги субъективликни, бошқа ижтимоий

муносабатларни ва муқобил рамзий коинотни очишга қаратилган фаолиятдир”.

Аскетизм кўплаб диний таълимотларда мавжуд бўлсада, таснифига кўра монотеистик, политеистик динлар ҳамда диний-фалсафий таълимотларда ўзига хос феномен (ҳодиса) сифатида намоён бўлади. Рухий амалиёт сифатида аскетизм деярли барча динларда мавжуд бўлишига қарамай, уларнинг ҳар бири бу ҳолатга (ҳодисага) ўзига хос маъно ва аҳамият беради.

Диний-фалсафий таълимотлардан ҳисобланган ҳиндуийликда аскетизм орқали ғайритабiiй кучни ўзлаштирилиши ҳамда қайта туғилиш занжиридан халос бўлишнинг ягона воситаси деб қаралади. Ҳиндуийликда аскетик кайфият кенг тарқалиши натижасида браҳман оилалари жамиятдан ажралган ҳолда аскетик турмуш тарзини танлаганлари кузатилган. Ҳиндуийликнинг фундаментал метафизик тушунчаларига кўра, инсон ҳаётининг тўртта мақсади мавжуд бўлиб, шулардан иккитаси аскетик асосга эга (ванапрастҳа ва санньяси).

Жайнийликда эса аскетизм “тапас” атамаси билан изоҳланади, яъни тапас - ёниш маъносини англатади. Жайнийликка кўра, аскетизмга инсонларни гуноҳларини ёқиб юборувчи олов сифатида қаралади. Умуман олганда, жайнийликда аскетизм (тапас) карма кучини кесувчи кучли амалиёт ҳисобланади. Аскетик амалиётларга жиддий эътибор берилади. Унинг энг экстремал шаклларида бири ихтиёрий очлик натижасида ўлиш ҳисобланади. Баъзи зоҳидлар сукут сақлашга қасамёд қиладилар ва бир неча йиллар, ҳаттоки умрнинг охиригача сукут сақлашлари мумкин. Шунингдек, доимий совуқ ёки қуёшда қолиш, узоқ муддат тик оёқда туриш ва ҳ.к. ҳолатлар кузатилади. Жайнийликнинг дигамбарлар йўналишида аскетик амалиётлар айниқса чуқурлаштирилган кўринишга эга.

Жайнийликда роҳиблар учун аскетик амалиётлар кундалик ва махсус маросимларга бўлинади. Тонгги соат тўртда роҳибларнинг ибодат маросимлари амалга оширилади. Бунда махсус дуолар, покловчи амалиётлар

хамда медитация амалга оширилади. Одатда кундузги соат ўнда роҳиблар садақа йиғиш учун монастирни тарк этишлари ҳамда садақа йиғиб бўлгач қайтишлари лозим. Айнан аскетик амалиётларнинг қатъий талаблари сабабли жайнийлик кенг тарқалмаганлигини айтиш мумкин.

Диний-фалсафий таълимотлар доирасида буддавийликдаги аскетик амалиётни тадқиқ этган машҳур олим Говинда Лама Анагарика (Эрнест Лотар Гоффманн, 1898-1985 йй.) фикрича, комилликка етишишда учта даража мавжуд. Биринчи даражада фақат жисмоний азоб, иккинчисида ментал ҳолат, яъни инсонни ҳаётдан кўнгли совиши ва учинчи даражада азобланиш кенг камровли бўлиб, ўраб турган борлиқнинг ажралмас қисмига айланиш. [1:49]

Буддавийлик замирида учликка - Будда, Дҳарма ва Сангҳага эътиқод ётади. Будда (Сиддхартха Гаутама) олий ҳақиқатга етишишнинг ёрқин тимсоли. Дҳарма – Гаутама қолдирган таълимот. Сангҳа – Будда асос солган ва ҳозиргача фаолият кўрсатиб келаётган қоҳинлар жамоаси. Тор маънода бу – ўтган асрларда "олий ҳақиқат"га етишган кўплаб авлиёлардир. Сангҳа жамоасига қабул қилинган шахс қуйидаги 10 шартни адо этишга қасамёд қилади: 1) ҳеч ким ёки ҳеч нарсани ҳаётдан жудо қилмаслик; 2) ёлғон сўзламаслик; 3) ўғрилиқ қилмаслик; 4) жинсий алоқага кирмаслик; 5) маст қилувчи ичимлик ичмаслик; 6) куннинг иккинчи ярмидан то эртанги саҳаргача овқат тановул қилмаслик; 7) уч кийимдан ортиқ ҳеч нарса билан танани безамаслик; 8) оммавий кўнгилхушликларда иштирок етмаслик ва томошабин сифатида қатнашмаслик; 9) баланд ва юмшоқ ўринда ётмаслик; 10) пул ишлатмаслик.

Буддавийлик роҳиблари дунёвий даъволардан, мулкдан воз кечишлари ва юқоридаги қоидаларга қўшимча равишда бешта амрга риоя қилишлари керак: дунёвий ўйин-кулгулардан (рақс, қўшиқ ва мусиқа) воз кечиш; (роҳибнинг мулки хайрия халтаси, кийим-кечак учун учта мато, камар, игна ва сув учун махсус идишдан иборат бўлиши керак); қулай ва ҳашаматли

ётоқларда ухламаслик; фақатгина садақа (хайр-эхсон)дан тановул қилиш. Бундан ташқари роҳиб яна 253 та ахлоқ қондасига риоя қилиши керак.

Буддавийликдаги мазкур ахлоқий ва аскетик қондаларнинг барчаси битта мақсадга қаратилган, дастлаб руҳиятнинг мувозанат ҳолатини ривожлантириш, унинг устидан тўлиқ онгли ва ихтиёрый равишда назорат қилиш, сўнгра маърифат, сўнг эса нирванага эришиш.

Хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир:

- барча динларда аскетизм (амалиёт, ҳодиса, ҳолат сифатида) мавжудлиги ҳамда турли динларда ўзига хос хусусиятларга эга;
- диний таснифга мансублиги нуқтаи назаридан аскетик амалиётлар умумийлик жиҳатларига эга.

Иқтибослар/ Сноски/References:

- [1] Говинда Лама Анагарика. Психология раннего буддизма. Санкт-Петербург. Изд-во Андреев и сыновья.1993.С. – 49.
- [2] Olumati, R. (2013). Taboos in West African traditional religion. In F. Tasiе & R. – P. 111.
- [3] Deezia, B. S. (2016). Ekong initiation rites into adulthood among the Ibiono/Ibibio people of Akwa Ibom State. ICHEKE Journal of the Faculty of Humanities. 14(1) Ignatius Ajuru University of Education, Port Harcourt. – P .63.
- [4] Катехизис Католической Церкви. – М. Духовная библиотека, 2002. – С. 471.